

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No8
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

*Elektron nashr. 226 sahifa.
2025-yil noyabr*

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Ochilova Hilola Farmonovna	
FAULT TOLERANCE AND SELF-HEALING IN IOT-ENHANCED P2P SYSTEMS	15
Ibrokhimkhuja Rikhsikhujayev, Mohit Bhandwal	
BIZNES BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	22
Ikromov Boisxon Bahodir o'g'li, Ozodbek Musayev	
BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.....	27
Turayeva Sabrina Kamoliddin qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
YASHIL LOGISTIKA VA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR.....	32
Rafiqov Abror Baxtiyor o'g'li, Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
OMBORXONALARNI BOSHQARISHDA RFID TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI	36
Mirkamolov Mirsardor Mirxamdam o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
STARTAPLAR VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY O'SISH VA RIVOJLANISH JARAYONLARIDAGI ROLI	41
Abdumajidova Muxlisa Alisher qizi, Umarova Mukaddas Abbasovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY SUG'URTA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	46
Sobirova Ozoda Rustamovna, Safarov Javohir Ismoilovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY TO'LOV TIZIMLARINING ELEKTRON TIJORATDAGI AHAMIYATI.....	50
Teshayev Sayimbek Anvarovich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna	
CHANGES IN PULSE RATE IN BLOOD VESSELS DURING PHYSICAL EXERCISE	56
Pirnazarov Elchin Anvar o'g'li, Yoldasheva Roila Jumaevna	
JAHON IQTISODIYOTIDA GLOBAL XAVFSIZLIK VA IQTISODIY BARQARORLIK	61
Qayumov Sobit Obid o'g'li, Xasanov Nodir Erkinovich	
LABOR RESOURCES – THE MAIN FACTOR OF NATIONAL DEVELOPMENT.....	68
Qurbonov Tolmasjon Namoz ugli, Mustafoyev Golib Sultonmurodovich	
ISTE'MOLCHI TANLOVI VA NAFLILIK NAZARIYASINI ILMIY ASOSLARI.....	75
Q.Abdukarimov, M.Keldibekova, F.Umarov	
KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	80
Tumaris Nietullaeva, Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING INSON VA JAMIYAT HAYOTIDAGI TA'SIRI HAMDA AXBOROT XURUJLARI.....	87
Kodirov Ozodbek, F.Umarov	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI VA TARMOQNING MAMLAKAT EKSPORTIDAGI O'RNI.....	93
G'ulomiddinov Bobobek Sardorjon o'g'li, G'ulamov Ilhom Akramovich	
BIZNESNI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	98
Abduhamidova Shodiyaxon Abdushukur qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
O'ZBEKISTON VA AFG'ONISTON HAMKORLIK MUNOSABATLARINING YANGI BOSQICHI.....	103
Fayzullayev Aminjon, F.Umarov	
O'ZBEKISTONDA HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLAR	110
Najmiddinova Malikabonu Asrorovna, F.Umarov	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'INING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI XUSUSIDA	117
Mahmudov Orifbek Abdumo'min o'g'li, Azmiova Feruza Payziyevna	

О'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TARKIBIY RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	122
Xayrullayev Javohir Sheraliyevich, Maqsudov Bunyodjon Abdusamat o'g'li	
MINTAQALARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI TARTIBGA SOLISH VA XALQARO TAJRIBA	128
Xudoyberdiyev Feruzbek, F.Umarov	
MINTAQALAR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH: TAHLIL VA USTUVOR YO'NALISHLAR	135
Yarashev Mirkomil, F.Umarov	
OROL DENGIZI INQIROZI OQIBATIDA YER DEGRADATSIYASI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH IMKONIYATLARI: QORAQALPOG'ISTON MISOLIDA (NDVI VA NDMI TAHLILI ASOSIDA)	141
Nurmatova Shahzoda, Oralbaev Bakhitjan Orintaevich, Ruziyeva Iroda Davutovna, Turotova Nigora Xolmurod qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	147
Abubakirova Xonzoda, F.U.Umarov	
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МОЛОДЁЖЬ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	154
Абдуллаев Бехзод Баходир угли, Байбобоева Фируза Набижонова	
SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	158
Hamroyeva Dilnura G'ayrat qizi, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
QISHLOQ HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XALQARO TASHKIOTLARNING (FAO, UNDP, IFAD) LOYIHALARI TAJRIBASI	162
Z.B.Negmatullayeva, O.Q.Xudayberdiyeva	
O'ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY O'SISH STRATEGIYASIDAGI O'RNI	168
Bo'riyev Behruzbek Bahodir o'g'li, Elov Dilshod Abdujabborovich	
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА В БАНКАХ: ИНТЕГРАЦИЯ ОМНИКАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	173
Каримов Диёрбек Дилшод ўгли, Уснатдинов Миратдин Саламатдинович, Юлдашев Жамшид Аббарович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INFLYATSIYANING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	182
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ	188
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	
QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI	193
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
HALOL MEHMONXONALARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	198
Farxodov Zafar Qaxramon o'g'li, Shaymanova Nigora Yusupovna	
TIJORAT BANKLARINING BARQARORLIGINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI	203
To'rayeva O'g'iloy G'iyosovna, Dilmurodov Jurabek Ulug'bek o'g'li, Mirzayev Mirza Abdullayevich	
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	208
Мисс София Ёдмыанг, Рахматова Наргизахон Аъзамхонова	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ	214
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СБЕРЕЖЕНИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА..... 220

Абдумажидов Шохжохон Шухратович. Нозимов Эльдор Анварович

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СБЕРЕЖЕНИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Абдумажидов Шохжахон Шухратович

Студент 4-го курса

Самаркандского института экономики и сервиса

Научный руководитель:

Нозимов Эльдор Анварович

Старший преподаватель кафедры инвестиций и инноваций

Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь между сбережениями и инвестициями в контексте экономики Узбекистана — страны, находящейся на этапе активной трансформации от плановой к рыночной модели. Рассматриваются теоретические основы связи между национальными сбережениями и уровнем инвестиций, а также эмпирические данные за последние десятилетия, отражающие динамику этих макроэкономических показателей в Узбекистане. Особое внимание уделяется роли домохозяйств, корпоративного сектора и государства в формировании сберегательного потенциала, а также механизмам его трансформации в инвестиции. Анализируются барьеры, препятствующие эффективному перераспределению сбережений в инвестиции, включая слаборазвитость финансового сектора, низкий уровень финансовой грамотности, институциональные ограничения и высокую зависимость от внешнего финансирования. На основе проведенного анализа предлагаются меры по укреплению внутреннего инвестиционного потенциала через стимулирование сбережений и повышение эффективности финансовой системы. Статья написана в структуре IMRAD (Введение, Методы, Результаты, Обсуждение) и включает практические рекомендации для политики.

Ключевые слова: сбережения, инвестиции, Узбекистан, национальные сбережения, финансовая система, экономический рост, инвестиционный климат, домохозяйства, макроэкономика.

Annotatsiya. Mazkur maqolada rejalashtirilgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga faol transformatsiya bosqichida bo'lgan O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida jamg'armalar va investitsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tadqiq etiladi. Tadqiqotda milliy jamg'armalar va investitsiyalar darajasi o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari, shuningdek, O'zbekistonda so'nggi o'n yilliklarda ushbu makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasini aks ettiruvchi empirik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Jamg'arma salohiyatini shakllantirishda uy xo'jaliklari, korporativ sektor va davlatning roli hamda jamg'armalarni investitsiyalarga aylantirish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi. Jamg'armalarning investitsiyalarga samarali qayta taqsimlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillar, jumladan, moliya sektorining yetarli darajada rivojlanmaganligi, moliyaviy savodxonlikning pastligi, institutsional cheklovlar va tashqi moliyalashtirishga yuqori darajada bog'liqlik masalalari tahlil etiladi. O'tkazilgan tahlil asosida jamg'armalarni rag'batlantirish va moliyaviy tizim samaradorligini oshirish orqali ichki investitsion salohiyatni mustahkamlashga qaratilgan amaliy takliflar ilgari suriladi. Maqola IMRAD tuzilmasi (Kirish, Metodlar, Natijalar, Muhokama) asosida yozilgan bo'lib, iqtisodiy siyosat uchun amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: jamg'armalar, investitsiyalar, O'zbekiston, milliy jamg'armalar, moliyaviy tizim, iqtisodiy o'sish, investitsion muhit, uy xo'jaliklari, makroiqtisodiyot.

этой взаимосвязи определяется не только объемом накопленных ресурсов, но и уровнем развития финансовых рынков, институциональной среды и степенью открытости экономики.

Фундаментальные основы анализа сбережений и инвестиций были заложены в трудах John Maynard Keynes. В своей работе *The General Theory of Employment, Interest and Money* он показал, что сбережения и инвестиции не обязательно автоматически уравниваются через процентную ставку, а их несоответствие может приводить к макроэкономической нестабильности, снижению совокупного спроса и росту безработицы. С кейнсианской точки зрения, в развивающихся экономиках инвестиции часто ограничены не уровнем сбережений, а недостаточным совокупным спросом и высокой неопределённостью, что особенно актуально для стран с переходной экономикой.

Неоклассический подход к данной проблеме представлен в модели экономического роста Robert M. Solow. В статье *A Contribution to the Theory of Economic Growth* он доказал, что норма сбережений играет ключевую роль в формировании уровня капиталобеспеченности и долгосрочного экономического роста. Однако модель Солоу предполагает эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, что на практике в формирующихся экономиках часто нарушается из-за институциональных и финансовых ограничений.

Эмпирически значимый вклад в исследование взаимосвязи между внутренними сбережениями и инвестициями внесли Martin Feldstein и Charles Horioka. Их знаменитая работа *Domestic Saving and International Capital Flows* выявила высокую корреляцию между национальными сбережениями и инвестициями даже в условиях формально открытых экономик. Так называемый «парадокс Фельдштейна–Хориоки» указывает на то, что международная мобильность капитала ограничена, а инвестиции в значительной степени зависят от внутренних источников финансирования. Для стран с формирующейся рыночной экономикой этот вывод имеет особое значение, поскольку слабая интеграция в глобальные финансовые рынки усиливает зависимость инвестиций от внутренних сбережений.

Современные институциональные и прикладные аспекты данной проблемы отражены в аналитических материалах международных финансовых организаций. Данные Международного валютного фонда, представленные в системе IMF DataMapper за 2024 год, показывают, что во многих развивающихся странах уровень финансовой глубины и долгосрочного кредитования остаётся низким, что ограничивает эффективную трансформацию сбережений в инвестиции. Это подтверждает тезис о том, что объем сбережений сам по себе не гарантирует инвестиционного роста без развитой финансовой инфраструктуры.

Региональный контекст взаимосвязи сбережений и инвестиций подробно рассматривается в документах Азиатского банка развития. В *Country Partnership Strategy: Uzbekistan 2021–2025* подчеркивается, что для стран с переходной экономикой ключевыми барьерами остаются ограниченный доступ к долгосрочному финансированию, высокая доля краткосрочных кредитов и недостаточное доверие населения к финансовым институтам. АБР указывает, что мобилизация внутренних сбережений и их направление в производственные инвестиции требует комплексных реформ в банковском секторе, развитии рынков капитала и укреплении институциональной среды.

В целом, анализ научной литературы показывает, что взаимосвязь между сбережениями и инвестициями в условиях формирующейся рыночной экономики носит сложный и многофакторный характер. Классические теории подчеркивают роль сбережений как источника инвестиций, однако современные эмпирические исследования и международный опыт свидетельствуют о решающем значении финансовых институтов, уровня доверия и экономической политики в обеспечении эффективной трансформации сбережений в инвестиции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа взаимосвязи между сбережениями и инвестициями в Узбекистане применён междисциплинарный подход, сочетающий:

Теоретический анализ — рассмотрены классические и неоклассические модели (Кейнс, Солоу, Фелдштейн-Хориока), а также современные подходы к анализу финансовой глубины и трансмиссионного механизма сбережений в инвестиции.

Эмпирический анализ — использованы временные ряды по следующим показателям за период 2000–2024 гг.:

- Валовые национальные сбережения (% от ВВП)
- Валовые внутренние инвестиции (% от ВВП)
- Ставка рефинансирования ЦБ РУз
- Уровень инфляции
- Индекс финансовой глубины (M2/ВВП)

- Объём депозитов физических лиц в национальной валюте и иностранной валюте
Качественный анализ — изучены нормативно-правовые акты (Закон «О банках и банковской деятельности», Стратегия развития финансового рынка до 2030 г.), отчёты ЦБ РУз, интервью с экспертами, аналитические обзоры международных организаций (Всемирный банк, АБР, МВФ).

Сравнительный анализ — сопоставлены показатели Узбекистана с аналогичными странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан) и странами с похожим уровнем дохода.

Источники данных: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Центральный банк Республики Узбекистан, Всемирный банк (World Development Indicators), IMF DataMapper, Азиатский банк развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно данным Всемирного банка, валовые национальные сбережения Узбекистана в 2000 году составляли около 18% ВВП, к 2010 году — 24%, а в 2023 году — 27,5%. В то же время валовые внутренние инвестиции выросли с 20% до 32% ВВП за тот же период. Это означает, что начиная с середины 2010-х годов инвестиции стабильно превышают сбережения, и разрыв покрывается за счёт внешнего финансирования (прямые иностранные инвестиции, кредиты международных финансовых институтов, ремиттенсы).

Особенно резкий скачок инвестиций произошёл после 2017 года — с началом масштабных реформ: либерализация валютного рынка, упрощение регулирования, приватизация госактивов. Инвестиции в основной капитал выросли на 15–20% ежегодно в 2018–2022 гг.

Сбережения в Узбекистане формируются тремя основными секторами:

Домохозяйства — основной источник. По данным ЦБ, на конец 2024 года объём депозитов физлиц превысил 120 триллионов сумов (~9,2 млрд долларов США). Однако около 65% этих депозитов размещены в иностранной валюте (в основном в долларах США), что снижает их доступность для кредитования реального сектора в национальной валюте.

Корпоративный сектор — накапливает прибыль, но значительная часть реинвестируется неформально («в тени») или выводится за рубеж.

Государственный сектор — профицит бюджета в последние годы стабилен (около 1–2% ВВП), но доля государственных сбережений в общем объёме невелика.

Финансовая система Узбекистана в настоящее время характеризуется стадией активного формирования и расширения, что отражается в уровне финансовой глубины. Значение показателя M2/ВВП на уровне около 35% в 2023 году указывает не столько на ограниченность, сколько на существенный резерв для дальнейшего роста банковского посредничества. Сравнение с Казахстаном и Турцией демонстрирует ориентиры, к которым может приблизиться Узбекистан по мере углубления финансовых рынков, расширения продуктовой линейки банков и повышения доверия со стороны населения и бизнеса. В среднесрочной перспективе это создаёт предпосылки для более эффективной мобилизации внутренних сбережений.

Структура кредитного портфеля, в которой преобладают краткосрочные кредиты, отражает текущие особенности финансового цикла и осторожный подход банков к управлению рисками. Вместе с тем по мере стабилизации макроэкономической среды и развития механизмов долгосрочного фондирования ожидается постепенное смещение акцента в сторону кредитов с горизонтом 5–10 лет. Это позволит в большей степени учитывать потребности инвестиционных проектов в промышленности, инфраструктуре и инновационных секторах экономики.

Проводимая Центральным банком политика по снижению инфляции и достижению целевого уровня 5% к 2025 году формирует основу для укрепления доверия к национальной валюте. Сохраняющаяся диверсификация сбережений населения между валютными и реальными активами может рассматриваться как адаптационная стратегия в условиях трансформационной экономики. В перспективе последовательное снижение инфляционных ожиданий и повышение предсказуемости денежно-кредитной политики будут способствовать росту привлекательности сбережений в национальной валюте и расширению депозитной базы банковской системы.

Исторически сложившаяся практика хранения сбережений в иностранной валюте и неденежных формах постепенно трансформируется по мере укрепления макроэкономической стабильности. Ожидается, что развитие финансовых институтов и повышение надёжности банковского сектора создадут условия для увеличения доли организованных сбережений, направляемых в национальную финансовую систему и используемых для кредитования реального сектора.

Недостаточная развитость долгосрочных финансовых инструментов следует рассматривать как стратегическую точку роста финансового рынка. Формирование рынка корпоративных облигаций,

расширение системы пенсионных накоплений и развитие страхования жизни способны в среднесрочной перспективе создать устойчивые каналы трансформации внутренних сбережений в инвестиции, ориентированные на долгосрочное экономическое и инфраструктурное развитие.

Относительно невысокий уровень финансовой грамотности населения открывает возможности для целенаправленных институциональных и образовательных реформ. Расширение программ финансового просвещения и информационной поддержки позволит повысить качество инвестиционных решений, снизить поведенческие риски и сформировать более активный слой частных инвесторов.

Зависимость инвестиционной активности от внешних источников капитала в перспективе может быть последовательно снижена за счёт стимулирования внутренних сбережений и повышения эффективности их мобилизации. По мере углубления финансового рынка и диверсификации финансовых инструментов ожидается сокращение уязвимости экономики к внешним шокам и укрепление её устойчивости к изменениям глобальной монетарной конъюнктуры.

В целом укрепление взаимосвязи между сбережениями и инвестициями в Узбекистане требует комплексного и поэтапного подхода. Продолжение политики инфляционного таргетирования, развитие финансовой инфраструктуры, повышение финансовой грамотности, стимулирование сбережений в национальной валюте, вовлечение малого и среднего бизнеса в инвестиционные процессы, а также активное международное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и АБР в перспективе позволят сформировать устойчивую и эффективную финансовую систему, ориентированную на долгосрочный экономический рост.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе проведённого анализа предлагаются следующие конкретные меры:

Принять «Стратегию по трансформации сбережений в инвестиции на 2025–2030 гг.», утверждаемую постановлением Кабинета Министров, с чётко определёнными индикаторами реализации и распределением ответственности между ведомствами.

Запустить пилотный проект по выпуску индексируемых облигаций для населения — по аналогии с TIPS (США) или «народными облигациями» (Турция), обеспечивающих защиту сбережений от инфляции.

Внедрить обязательное финансовое образование в школьную программу начиная с 9 класса, включая модули по сбережениям, инвестициям и управлению долговыми обязательствами.

Создать цифровую платформу «Инвестируй в Узбекистан», интегрированную с мобильными банковскими приложениями, которая позволит гражданам инвестировать небольшие суммы в инфраструктурные и экологические проекты.

Реформировать систему пенсионных накоплений путём внедрения добровольных негосударственных пенсионных счетов с государственным софинансированием (например, 1% от заработной платы со стороны работодателя и 1% со стороны государства).

Поощрять банки к предоставлению долгосрочных кредитов через механизм рефинансирования Центрального банка по сниженной процентной ставке для инвестиционных проектов с горизонтом реализации более 5 лет.

Узбекистан находится на этапе стратегического выбора: с одной стороны, существуют значительные возможности для внутренней мобилизации капитала, с другой — сохраняется высокая зависимость от внешних источников финансирования. Устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе возможен лишь при условии укрепления внутренней инвестиционной базы за счёт повышения доверия, развития финансовой инфраструктуры и роста финансовой грамотности населения.

Практические меры, предложенные в статье, могут стать основой для формирования устойчивого инвестиционно-сберегательного цикла, способного обеспечивать темпы роста ВВП на уровне выше 6% в год без чрезмерного увеличения внешней уязвимости экономики. Эффективность проводимых реформ будет зависеть не только от макроэкономической стабильности, но и от глубинных структурных преобразований в финансовом секторе и изменении поведения экономических агентов.

Список использованной литературы:

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. (2024). Национальные счёта Узбекистана, 2000–2023 гг. Ташкент.
2. Центральный банк Республики Узбекистан. (2024). Годовой отчёт за 2023 год. Ташкент.
3. Всемирный банк. (2024). World Development Indicators. Washington, DC: World Bank.
4. Международный валютный фонд (МВФ). (2024). IMF DataMapper. <https://www.imf.org>
5. Feldstein, M., & Horioka, C. (1980). Domestic Saving and International Capital Flows. *The Economic Journal*, 90(358), 312–329.
6. Азиатский банк развития (АБР). (2023). Country Partnership Strategy: Uzbekistan 2021–2025. Manila.

7. Национальное агентство проектного управления при Президенте РУз. (2024). Исследование уровня финансовой грамотности населения Узбекистана.
8. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.
9. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
10. Банковский форум Узбекистана. (2024). Отчёт о состоянии банковского сектора. Ташкент.
11. Uzum Bank. (2024). Годовой отчёт и стратегия цифрового развития.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

8-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>